

ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ ИЛМИЙ-МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ

Qayumov Jasurbek Nodirjon o'g'li
Orifjonov Abdulloh Soibjon o'g'li

Andijon iqtisodiyot va qurilish
instituti, "Arxitektura (turlari)" yo'nalishi sirtqi ta'limi talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11618408>

Инсон онги ва ҳиссиётининг шаклланишида, узоқ ўтмишдан, то шу кунга қадар инсоният томонидан яратилган ҳамда ҳозирги кунда яратилаётган энг нодир санъат асарлари намуналари муҳим аҳамиятга эга. Шу жиҳатдан ҳам уларни ғоявий ва бадиий томонларини тушунтириш, санъат асарларини чизишни ўргатиш бўлажак тасвирий санъат ўқитувчисидан юксак даражадаги педагогик слоҳият ҳамда илмий-методик тайёргарликни талаб қилади. Бу эса ўз навбатида талабаларда санъат асарларига нисбатан бадиий ва гўзалликка бўлган муносабатни ривожлантириш, миллий ва жаҳон санъат дурдоналари ва уларни яратган ижодкорлар билан таништириш, нодир асарларни бадиий таҳлил этишга ўргатишга хизмат қилади.

Бугунги кунда тасвирий санъат ўқитувчисининг касбий фаолияти қуйидагиларни қамраб олади:

- касбий таълим педагогикаси ва ташхис технологияси;
- Ўқитишнинг дидактик воситалари;
- Таълимнинг электрон воситалари.

Шунга кўра, тасвирий санъат ўқитувчисининг касбий тайёргарлигига мувофиқ қуйидаги касбга оид фаолият турлари фарқланади:

- Ўрта махсус касб-хунар таълими тизимининг мос таълим муассасаларида педагогик;
- тарбиячилик;
- ўқув-методик;
- ишлаб-чиқариш (санъат ва муҳандислик);
- ижтимоий ва жамоа соҳасида;
- илмий-тадқиқот.

Бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиси таълим йўналиши бўйича бакалавр таълим дастурини ўзлаштириш натижасида касбий тайёргарликнинг асосий турлари ва махсус тайёргарлигига мос қуйидаги касбий вазифаларни бажариши керак:

Ўрта махсус касб-хунар таълими тизимининг мос таълим муассасаларида педагогик фаолияти:

- Ўрта махсус касб-хунар таълими тизимининг мос таълим муассасаларида тайёргарлик йўналишида назарда тутилган ўқув фанлари бўйича назарий машғулотларни ўтказиш;
- Ўрта махсус касб-хунар таълими тизимининг мос таълим муассасаарида тайёргарлик йўналишида назарда тутилган ўқув фанлари бўйича амалий ва лаборатория машғулотларини, жумладан ўқув устахоналарида, ўтказиш;
- замонавий ахборот ва педагогик технологиялардан фойдаланиб ностандарт ўқув машғулотларини ишлаб чиқиш ва ўтказиш;

- ўқитилаётган фанлар бўйича дарсларни ўтказиш учун зарур бўлган ўқув-методик хужжатларни шакллантириш ва тузиш;

- ўқитилаётган фан бўйича машғулотларни ўтказиш учун ўқитишнинг техник воситаларини ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланиш;

- мустақил таълим ва ижодий изланиш натижасида ўқитилаётган фан ҳамда педагогик фаолият соҳасидаги методлар, воситалар ва шакллар соҳасида ўз-ўзини мунтазам такомиллаштириб бориш.

тарбиячилик фаолияти:

- умумий ўрта таълим, академик лицейлар ва касб-хунар коллежларидан ташқари муассасаларда тарбиячи бўлиб ишлаш;

ўқув-методик фаолияти:

- мос таълим йўналишлар бўйича таълимни амалга оширувчи вазирликлар, унинг тармоқ бошқармалари ва муассасаларида методист бўлиб ишлаш;

Ишлаб-чиқариш (санъат ва муҳандислик) фаолияти:

- ижодкор-уста: санъат ва муҳандисликнинг барча турлари, жанрлари ва техникаларида босма махсулотларни безаш, турли адабий асарларни иллюстрациялаш, барча кўринишдаги плакатларни жумладан реклама плакатлари яратиш, замонавий хаттотлик ва миниатюра асарлари яратиши;

- раҳбар-ижрочи: маданий-маърифий, бадиий ишлаб чиқариш, таъмирлаш ишларини бажаришга мослашиши;

- касбий этика кодексига риоя қилиш.

Ижтимоий ва жамоа соҳасидаги фаолияти:

- ишлаб чиқариш жараёнларини амалга ошириш учун зарур бўлган ишлаб чиқариш жараёнлари ва ресурсларини режалаштириш;

- ахборот технологиялар тизимини яратиш ва улардан фойдаланиш билан боғлиқ бўлган ишлаб чиқариш жараёнлари мониторинги ва сифатини баҳолаш методлари ва механизмларини ишлаб чиқиш;

- атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва меҳнат хавфсизлиги талабларига мос келиши борасида ишлаб чиқариш жараёнларини назорат қилишда иштирок этиш.

илмий-тадқиқот фаолияти:

- педагогик экспериментлар ўтказиш ва унинг натижаларини қайта ишлаш;

- ўрнатилган тартибларда Олий ва ўрта махсус таълим муассасалари, касб-хунар таълими, шунингдек малака ошириш ва кадрларни қайта тайёрлаш курсларида ишлаши мумкин.

Касбий фаолиятнинг бу турларида тасвирий санъат ўқитувчиси ўзининг илмий-методик тайёргарлик даражаси компетенциясини шакллантириб бориши катта аҳамият касб этади.

Тадқиқотлар давомида О.С.Гребенюк ва Т.Б.Гребенюклар томонидан талабаларда шакллантириладиган дидактик кўникмалар яъни, гносеологик, конструктив, коммуникатив, лойиҳалаш ва ташкилотчиликка оид билим, кўникма ва малакалар каби гуруҳларга ажратилган ҳамда билим, кўникма ва малакаларни шакллантиришнинг умумий дидактик йўллари ёритилган.

Бизга маълумки, ҳар бир ўқув фани ўқитувчисининг ўзлаштириши лозим бўлган методик билим, кўникма ва малакаларининг аниқ белгилаиниши педагог кадрларни тайёрлаш сифатини орттириш имконини беради.

Шунингдек, ўқитувчи илмий-методик тайёргарлигининг таркибий қисмлари бугунги кун талаблари нуқтаи назардан таҳлил қилиниши мақсадга мувофиқдир.

Адабиётларнинг таҳлили ўқитувчиларнинг муайян бир фаннинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ўқитиш орқали таълим-тарбия жараёнидан кўзланган натижага эришиш учун зарур бўлган билим, кўникма ва малакаларнинг йиғиндиси уларнинг методик тайёргарлиги деб белгиланганлигини кўрсатди. Тадқиқот давомида тасвирий санъат ўқитувчилари томонидан ташкил этилган таълим-тарбия жараёнининг таҳлил этилиши, уларда мазкур билим, кўникма ва малакаларнинг ўзигина етарли эмаслигини кўрсатди ва уларнинг назарий асосларини англашлари лозимлиги маълум бўлди.

Маълумки, назарий ва концептуал асосга эга бўлмаган билим, кўникма ва малакаларнинг педагогик фаолиятга қўлланиши субъективизмга олиб келади ва кўзланган натижага эришиш имконини бермайди. Шу сабабли, тасвирий санъат ўқитувчисининг методик тайёргарлигига янги методологик таркибий қисм киритилди ва унга мансуб билим, кўникма ва малакалар аниқланди,

Тасвирий санъат ўқитувчисининг методик тайёргарлигига методологик таркибий қисм киритилиши мазкур тайёргарликни илмий-методик тайёргарлик деб ўзгартирилишига асос бўлди.

Олиб борилган тадқиқот тасвирий санъат ўқитувчисининг илмий-методик тайёргарлигига киритилган методологик таркибий қисм илмий-методик тайёргарликнинг қолган таркибий қисмларига назарий асос бўлиб хизмат қилишини кўрсатди. Бу эса ўз навбатида тасвирий санъат ўқитувчисининг илмий-методик тайёргарлик даражаси компетенциясини шакллантиришнинг асосий омили ҳисобланади. Тасвирий санъат ўқитувчисининг билим, кўникма, малака ва шахсий сифатларини муваффақиятли амалга ошириш имкониятини яратади.

References:

1. Исаков Ж. А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАГЛЯДНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ //SCIENCE AND WORLD. – 2013. – С. 71.
2. Исаков Ж. А. Роль профессионализма и мастерства педагога в решении педагогических задач в процессе обучения изобразительному искусству //Актуальные вопросы современной науки. – 2013. – С. 86-89.
3. Исаков Ж. А., Юрданидзе М. Х. Применение инновационных технологий на уроках черчения //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 23-2 (77). – С. 21-24.
4. Чориев Р. К., Исаков Ж. А., Мухаммадиев К. С. Об информационном обеспечении повышения квалификации педагогических кадров в системе общеобразовательных школ //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2014. – №. 38. – С. 66-69.
5. Исаков Ж. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ ИЛМИЙ-МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 722-726.

6. Исаков Ж. А., Мамиталиев А. Г., Уринбоев И. К. ТАСВИРИЙ САНЪАТ МАШҒУЛОТЛАРИДА ХАЛҚ АМАЛИЙ БЕЗАК САНЪАТИ РИВОЖИНИНГ ПЕДАГОГИК МУАММОЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 601-605.
7. Исаков Ж. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ ТОЧНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ С УЧИТЕЛЕМ ЧЕРЧЕНИЯ //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 519-522.
8. Shakirova S. T., Isakov J. A., Orifjonov A. B. The importance of learning miniature painting in fine arts classes //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 334-337.
9. Isakov J., Yulbarsov F. KO'RGAZMALI KO'RSATMALAR ORQALI O'QUVCHILARNING FAZOVIY TASAVVURLARINI YANADA SHAKILLANTIRISH //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 21. – С. 81-85.
10. Isakov J., Yulbarsov F. ARCHITECTONICS OF THE INFORMATION AGE: NAVIGATING THE EVOLVING LANDSCAPE OF SCIENCE //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 28. – С. 72-74.
11. Isakov J. A., Mamitaliyev A. G. MUHANDISLIK GRAFIKASIDA INTER'YER DIZAYNINING O'ZIGA XOS ANAMIYATI //Наука и технология в современном мире. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 19-22.
12. Исаков Ж. А., Орифжонов А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК АҲАМИЯТИ //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 16. – С. 40-43.
13. Исаков Ж. А., Мамиталиев Г. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ МАШҒУЛОТЛАРИДА ХАЛҚ АМАЛИЙ БЕЗАК САНЪАТИНИНГ РОЛИ //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 17. – С. 65-68.